

الزراعة الحافظة – بدون حرث ” مالها وما عليها”

ورقة مقدمة

الى الورشة التخصصية في الزراعة الحافظة التي نظمت تحت شعار

كلية الزراعة – جامعة الانبار في 3 كانون اول

إياد عبد الواحد الهيتي

قسم وقاية النبات- كلية الزراعة - جامعة الانبار

ayadalheeti@yahoo.com

[facebook.com/ ayad.alheeti](https://facebook.com/ayad.alheeti)

3 كانون اول 2018

تمهيد: الزراعة الحافظة لماذا !

ان تزايد الحاجة لانتاج الغذاء واستمرار تدهور الأراضي الزراعية وتعاضم ظواهر التصحر والتعرية و تكرار موجات الجفاف وتذبذب الأمطار أصبحت مفردات تثير الشكوك في امكانية ايفاء النظم الزراعية السائدة بمقتضيات الامن الغذائي في العالم. لذلك تبوئت معايير الاستدامة (Sustainability) موقع الصدارة في مقاييس نجاح المشاريع الزراعية، وأصبح الكشف عن معوقات تحقيق الاستدامة في المشاريع الزراعية من أولويات اهتمام المراكز والمعاهد البحثية في العالم . جاء هذا الاهتمام بالاستدامة أثر النتائج غير المحسوبة التي رافقت تطبيقات الزراعة الحديثة خلال النصف الثاني من القرن الماضي بسبب المغالاة في حيثيات الزراعة الحديثة في تحضير التربة واعادها للزراعة والمعالجة بالكيماويات الزراعية التي تسببت بأضرار جسيمة في التربة مما ادت الى انخفاض إنتاجياتها وزيادة مضطربة بكلف استثمارها فضلاً عن تراكم متبقيات الكيماويات الزراعية من مبيدات وأسمدة بمستويات مؤثرة في البيئة (التربة والمياه والمنتجات الغذائية) و استخدام غير عقلاني للموارد الطبيعية غير المتجددة والتسبب في ظاهرة الانحباس الحراري وانعكاساتها السالبة (حدوث موجات جفاف وفيضانات وتذبذب في معدلات الامطار) الأمر الذي دعي إلى ضرورة الاهتمام بسلامة البيئة والمحافظة عليها لضمان الاستدامة من خلال الآتي:

- الحفاظ على نوعية وصحة التربة الزراعية.
- الحفاظ على مصادر الطاقة غير المتجددة وترشيد استعمالها.
- الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءتها.
- إدارة المخلفات الزراعية دون الحاق ضرر بالبيئة .
- إدارة الآفات بطرق تضمن سلامة البيئة.
- تعظيم واستغلال مزايا التنوع الحيوي.

وتأسيساً على ذلك زاد تداول مفهوم الزراعة الحافظة في الاوساط العلمية الزراعية الذى يتأسس على حتمية وضرورة إدارة وصيانة الموارد الزراعية وحمايتها من التدهور او ما يعبر عنه بالتنمية الزراعية المستدامة وذلك من خلال تكييف التطبيقات التقنية الحديثة والإدارة الزراعية الحسنة القادرة على تحقيق حاجات سكان الارض الغذائية ورفاهيتهم دون الإخلال بأمن واحتياجات الأجيال القادمة و تطوير البيئة الاقتصادية الزراعية بالارتقاء بالإنتاجية وزيادة كفاءة الاستثمار في الزراعة من خلال ترشيد التكلفة وتعظيم الإيرادات وصافي الأرباح. وقد احتل نظام الزراعة بدون حرث الركيزة الأساسية للزراعة الحافظة لكونه يتسم بميزات ايجابية اتجاه البيئة و ضمان الاستخدام السليم للموارد الطبيعية ولهذا فالنظام الجديد (الزراعة بدون حرث) يحقق او يتماشى ومعايير الاستدامة.

جاء التفكير بالزراعة بدون حرث او بالحد الأدنى من الحرث بعد برهنة دور الحراثة في تدهور التربة وزيادة حساسيتها لعوامل التعرية. ولا يقتصر ضرر الحرث على زيادة حساسية الترب الزراعية للتعرية بل يتسبب بزيادة مستمرة في تكاليف وكمية مدخلات الانتاج ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال وجد ان 50% من كلف الأسمدة والمغذيات المطلوب إضافتها للتربة لإنتاج المحاصيل هي ناتجة عن متطلبات إصلاح التربة نتيجة لتدهور خصائصها التى تكون الحراثة احدى أسبابها الرئيسية. اذ ادينت الحراثة كعامل اساسي في تدهور الترب وتعريتها اثر حقبة العواصف الغبارية التي حصلت في اميركا وكندا وتسببت بتعرية مساحة تقدر ب 400 الف كيلو متر مربع واخرجتها من دائرة الانتاج الزراعي ووتسببت بهجرة اعداد كبيرة من مزارعي هذه المناطق وحملتهم على ترك مهنة الزراعة. لهذا زاد شكوك الباحثين والمزارعين في ايجابيات الحراثة قبل البذر وانبثقت أفكار في امكانية الزراعة بدون حرث . بدأت تطبيقات الزراعة بدون حرث منذ منتصف الستينات من القرن الماضي وبلغت 70 مليون هكتار عام 2002 ثم 96 مليون هكتار عام 2005 و 156 مليون هكتار

عام 2014 وفي اخر الاحصائيات للفاو عام 2018 بلغت المساحة تحت نظام الزراعة الحافظة 180 مليون هكتار (12.5% من المساحة الزراعية في العالم) .
ومما يميز النظام الجديد (الزراعة الحافظة -بدون حرث) هو عدم وجود محددات لتطبيقه اذ يمكن تطبيقه في كل المستويات وتحت مختلف الظروف البيئية والاجتماعية في العالم.

بدايات الزراعة الحافظة

يمكن تبويب بدايات الزراعة الحافظة بعدد من المحطات تتمثل بالاتي:

1). بدأت فكرة الزراعة بدون حرث بعد برهنة دور الحراثة كعامل رئيسي في هشاشة التراب وزيادة حساسيتها لعوامل التعرية بالرياح او بالحركة السطحية للمياه وتم التوصل لهذه الحقيقة اثر حقبة العواصف الغبارية التي حصلت في اميركا وكندا في ثلاثينيات القرن المنصرم وتسببت بتعرية مساحة تقدر ب 400 الف كيلو متر مربع واخرجتها من دائرة الانتاج الزراعي وتسببت بتهجير اعداد كبيرة من مزارعي هذه المناطق وحملتهم على ترك مهنة الزراعة مما دفع التفكير لإيجاد نظم زراعية تتمكن من انتاج زراعي بدون حرث لتلافي كوارث تعرية الترب الزراعية .

2). اكدت الوثائق التاريخية ان اولى محاولات الزراعة بدون حراثة او الزراعة بالحد الأدنى من الحرث قد تبادر للاذهان و وخضع للاختبار في اربعينيات القرن الماضي وقد سجلت اولى نتائج اختبارات الزراعة بدون حرث من قبل Klingman في شمال كارولينا.

3). نشر Sprague في ولاية نيوجرسي نجاح مبيدات الادغال كبديل عن الحراثة لتعويض دور الحراثة في مكافحة الادغال. فكان لاخترع مبيد ال Paraquat عام

1955 وتسويقه تجاريا عام 1961 انطلاقة موفقة للزراعة بدون حرث مما دفع شركات تصنيع المبيدات الى دعم وتشجيع المشاريع البحثية المتعلقة بالزراعة بدون حرث.

4). في منتصف الستينات قامت مجموعة من الزراع في كل من مناطق مانيتوبا بكندا وشمال داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية بالزراعة بدون حرث وقد عززت جهودهم اكتشاف مبيد الادغال الجهازى راونداب Roundup (Glyphosate) اذ أصبح من الممكن مقاومة الادغال بطرق كيميائية (غير ميكانيكية) . كما إن التحسينات التي أدخلت على آلات البذر Seed drills مكنت بنجاح الزراعة بدون حرث بوجود بقايا المحاصيل السابقة على سطح الأرض ومكنت من نجاح تطبيقات الزراعة بدون حرث

5). بدأ رواد الزراعة الحافظة في عام 1975 في التحول تدريجيا إلى الزراعة بدون حرث وتزامن ذلك مع التجارب التي أجريت في جامعة مانيتوبا وجامعة شمال داكوتا وارسيت أساسيات الزراعة بدون حرث واقتصادياتها وتكون اتحاد مزارعي الزراعة بدون حرث في ولايتي مانيتوبا وشمال داكوتا Manitoba-North Dakota Zero Tillage Farmers Association بهدف تشجيع البحث العلمي في الزراعة بدون حرث وتبادل الأفكار والمعلومات .

6) اقتضت ظروف التحول التدريجي من الزراعة التقليدية إلى الزراعة بدون حرث إلى التوصل إلى نظام وسيط وهو الزراعة بالحد الأدنى من الحرث وأصبحت هنالك ثلاث نظم زراعية هي:

1. الزراعة التقليدية Conventional tillage.

2. الزراعة بالحد الأدنى من الحرث Minimum tillage .

3. الزراعة بدون حرث Zero Tillage.

7) . خلصت الجهود المبذولة في تطبيقات وتطوير نظام الزراعة الحافظة -بدون حرث في المراكز البحثية والجامعات ودعم شركات تصنيع المبيدات و تصنيع الالات

والمعدات والمكائن الزراعية الى انتشار الزراعة الحافظة وصولاً الى 180 مليون هكتار عام 2018.

(8) . تتصدر دول العالم المتطورة زراعياً دول العالم بسعة انتشار وتطبيق الزراعة الحافظة كالبرازيل والارجنتين والولايات المتحدة وكندا واستراليا والهند والصين.

الزراعة الحافظة - بدون حرث : المفهوم

ينطوى مفهوم نظام الزراعة الحافظة - بدون حرث على عملية بذر المحاصيل وتسميدها دون الحاجة لاثارة فيزيائية للتربة وذلك باستخدام باذرات خاصة تستطيع البذر بوجود المخلفات النباتية على سطح التربة وتتم معالجة كيماوية للحشائش قبل واثناء البذر وخلال مراحل النمو المختلفة.

ويمكن تعريف نظام الزراعة الحافظة-بدون حرث : هو النظام الذي يعتمد على عدد من العمليات الزراعية التي تطبق على التربة الزراعية و تؤدي إلى تحسين مكوناتها وتركيبها وتنوعها الحيوي الطبيعي وحمايتها من عمليات التدهور والانجراف والتعرية .

الزراعة الحافظة: الركائز

تستند الزراعة الحافظة على ثلاث ركائز هي:

الركيزة الاولى : تتم الزراعة بشكل مباشر في التربة بحد ادنى او بدون حراثة (اثارة فيزيائية) لها بوجود متبقيات او مخلفات المحصول السابق على سطح التربة بزراعات او باذرات متخصصة .

الركيزة الثانية : ابقاء غطاء عضوي دائم لسطح التربة بترك مخلفات ومتبقيات المحصول السابق على سطح التربة او زراعة محصول تغطية.

الركيزة الثالثة: تطبيق دورة زراعية

الزراعة الحافظة - بدون حرث : المزايا

تحقق الزراعة الحافظة نظام إنتاج مستدام كونها تحفظ وتعزز الموارد الطبيعية لأنها تعتمد على العمليات الحيوية في عملها وتعزز التنوع الحيوي في نظام الإنتاج الزراعي و يمكن تبويب مزايا الزراعة الحافظة بدون حرث بالاتي:

اولاً : الاعتبارات البيئية للزراعة و المحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية (تربة ومياه)

1. إغناء التربة بالمادة العضوية و زيادة خصوبة التربة.
2. التقليل من آثار التغير المناخي بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري (خفض انبعاث غازات الدفيئة).
3. الحد من تلوث وتدهور التربة و منع انجرافها.
4. تحسين معدل غيض او رشح المياه في التربة وتحسين إنتاجية المياه زيادة خاصة احتفاظ التربة بالماء نتيجة تحسن بنائها وزيادة قابلتها على مسك المياه بزيادة محتواها من المادة العضوية وانخفاض درجة حرارتها بترك المخلفات النباتية على السطح مما يؤدي الى خفض التبخر منها فيؤدي الى خفض اثار موجات الجفاف.

5. صيانة التربة من التعرية الناجمة عن حركة الرياح و/ او الحركة السطحية للمياه نتيجة تحسن بنائها وزيادة خاصية غيض الماء فيها والحد من الحركة السطحية للمياه.
6. الحد من تعرض التربة للرص وتكون الطبقة الصماء نتيجة انخفاض مرور الآلات والمعدات الزراعية خلال الموسم مقارنة بنظم الزراعة التي تعتمد الحرث.
7. الحد من ظاهرة الانحباس الحار عن طريق خفض كميات غاز ثاني اوكسيد الكربون المتحرر الى الجو الناتج عن اكسدة المواد العضوية (المخلفات النباتية)
8. الحد من تفشي الحشائش نتيجة زيادة اداء مبيدات الحشائش وخفض فرص وصول بذور الحشائش الى التربة والإنبات بوجود المخلفات النباتية على السطح.
9. الحد من الملوثات الزراعية في البيئة نتيجة الحد من الحركة السطحية للمياه وخفض كمية المحروقات لانخفاض عدد العمليات الزراعية المطلوبة لتحضير الأرض وتجهيزها للزراعة.

ثانياً: الاعتبارات الاقتصادية للزراعة الحافظة

1. زيادة الإنتاج.
2. تقليل الوقت اللازم في الزراعة و في عمليات خدمة المحاصيل.
3. التوفير في كلف الزراعة بخفض عدد العمليات الزراعية وخدمة المحاصيل و معدلات الاستهلاك في المكائن والآلات.
4. خفض تكاليف الإنتاج من اليات واسمدة ووقود وعمالة.
5. تحقيق ارباح اعلى.

خارطة الطريق نحو تبني وتطبيق الزراعة الحافظة

1. انشاء جهة مرجعية تخصصية تعنى بالزراعة الحافظة كمعهد او مركز لاغراض بحثية وتطوير واعداد وارشاد تتبناه وزارة التعليم العالي او وزارة الزراعة.
2. دعم وتشجيع البحث والتطوير في الزراعة الحافظة في الجامعات ومراكز البحث العلمي الزراعية.
3. تضمين المناهج الجامعية للدراسات الاولية والعليا بمقررات في الزراعة الحافظة.
4. تشجيع ودعم الاستثمارات التجارية في معدات الزراعة الحافظة من زراعات وتقاوي ومبيدات واسمدة.
5. تشجيع القطاع الصناعي الخاص لصناعة زراعات للزراعة الحافظة محلية.

المصادر:

الهيتي ، اياد عبد الواحد. 2019. الزراعة الحافظة - بدون حرث ما لها وما عليها
الفرص والمحددات في الوطن العربي . دار دجلة ناشرون وموزعون. عمان -
المملكة الاردنية الهاشمية.